

Replication Package - How Far From the Metaphor? The Diverse Understandings of Technical Debt in GitHub Issues

This replication package accompanies the paper “How Far From the Metaphor? The Diverse Understandings of Technical Debt in GitHub Issues”, presented at the Brazilian Symposium on Software Quality (SBQS 2025), São José dos Campos, SP, Brazil, November 4–7, 2025. The package provides all materials necessary to reproduce the procedures described in the study, which investigates how developers use and interpret the concept of Technical Debt (TD) in real software development discussions on GitHub. It includes detailed methodological documentation of the inductive qualitative analysis process, based on Bowen’s three-stage reading model and the memoing and jotting techniques described by Miles, Huberman, and Saldaña. The materials comprise the data collection protocol, selection and exclusion criteria, dataset structure, codebook template, and guidelines for ensuring conceptual saturation and traceability. The replication package aims to promote methodological transparency, support reuse in similar contexts or languages, and foster comparative research on how the metaphor of Technical Debt is interpreted and communicated in software engineering practice.

1 Introdução

Este manual para replicação tem como objetivo orientar a reprodução do processo de coleta, seleção e análise dos dados adotado no estudo “*How Far From the Metaphor? The Diverse Understandings of Technical Debt in GitHub Issues*”, apresentado no *Brazilian Symposium on Software Quality (SBQS 2025)*. Um dos objetivos é assegurar a transparência metodológica, a rastreabilidade das evidências empíricas e a reprodutibilidade dos resultados, permitindo que outros pesquisadores possam verificar os resultados.

A pesquisa foi conduzida a partir de uma análise documental de abordagem qualitativa, centrada em como o termo “dívida técnica” é utilizado por pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento. Para isso foram analisadas 256 *issues* de repositórios públicos hospedados no GitHub. Buscou-se compreender as percepções, significados, intenções e interpretações que emergem de forma espontânea nas discussões entre os envolvidos no projeto, revelando como o conceito é apropriado na prática cotidiana do desenvolvimento de software.

O processo analítico foi fundamentado nos princípios da análise qualitativa, apoiando-se em diferentes contribuições metodológicas complementares:

- **Etapas do processo:** Bowen [1] oferece uma estrutura de leitura em três etapas: exploratória, analítica e interpretativa. Elas orientaram o movimento de aproximação progressiva com o *corpus textual*.
- **Técnicas de análise:** Miles, Huberman e Saldaña [3] contribuíram com as técnicas de jotting e memoing, empregadas para registrar observações, hipóteses e *insights* emergentes durante a leitura, favorecendo a reflexão contínua e o refinamento conceitual.
- **Saturação:** Braun e Clarke [2] forneceram a base para a identificação do ponto de saturação conceitual e para a compreensão do processo de construção de significados como um ciclo iterativo entre leitura, interpretação e síntese.

O procedimento de análise teve início com a codificação aberta, etapa na qual os significados foram identificados e nomeados diretamente a partir do texto, permitindo que padrões e temas emergissem de forma espontânea. Essa fase possibilitou o reconhecimento de expressões, intenções e contextos relevantes associados ao uso do termo “dívida técnica” nas discussões observadas.

O pacote de replicação é composto pelos seguintes elementos:

- **Passos utilizados no método para replicação - Seção 2**
Descreve detalhadamente o procedimento de coleta, seleção e análise dos dados, bem como os critérios de exclusão e as técnicas de leitura adotadas.

- **Codebook para identificação dos códigos e categorias - Seção 3**

Apresenta o modelo utilizado para o registro dos códigos, definições operacionais, exemplos e agrupamentos de categorias emergentes.

- **Estrutura sugerida para replicação - Seção 4**

Sugere um passo a passo para replicação da coleta, seleção e análise dos dados.

- **Dataset das *Issues* do GitHub**

Contém o conjunto de *issues* analisadas, devidamente organizadas e anonimizadas, disponível no repositório associado ao estudo.

2 Protocolo de replicação do método utilizado

Esta seção apresenta o conjunto de procedimentos empregados no artigo original que deram origem aos resultados obtidos. Ela detalha o protocolo seguido na coleta, seleção e análise das *issues* do GitHub, descrevendo os critérios aplicados e as técnicas qualitativas utilizadas para interpretar o uso do termo “dívida técnica”. Essa seção tem caráter descritivo, pois documenta o método efetivamente executado no estudo-base, enquanto uma seção posterior orienta como conduzir novas replicações de forma independente.

2.1 Fonte de Dados

Plataforma: GitHub

Unidade de Análise: *Issues* públicas de projetos de software

Período de abrangência: Março de 2015 a Maio de 2025

Critério de busca: “dívida técnica”

O GitHub possibilita o uso de uma busca avançada, disponível em <https://github.com/search/advanced>, na qual podem ser utilizados diversos parâmetros de filtragem. Para os propósitos deste estudo, apenas o campo “**Advanced search**” foi preenchido com o termo “**dívida técnica**”. Essa consulta resultou no seguinte endereço de acesso direto: <https://github.com/search?q=%22d%C3%ADvida+t%C3%A9cnica%22&type=issues&ref=advsearch>, o qual pode ser utilizado para replicar a busca inicial realizada neste estudo. Em seguida, foi selecionada a opção “**Issues**” no menu, restringindo os resultados às discussões registradas nessa categoria.

2.2 Procedimento de coleta e criação do dataset

O procedimento de coleta foi realizado de forma manual, com a abertura individual de cada *issue* retornada pela busca e o registro de suas informações em uma planilha estruturada. Para cada *issue*, foram coletados os seguintes dados:

- **Data:** data de criação ou última atualização da *issue*;
- **Título:** título da *issue*;
- **Link:** URL direta para a *issue* no GitHub;
- **Descrição:** texto completo da *issue*, incluindo a descrição original e, quando aplicável, os comentários;
- **# Watching:** número de usuários acompanhando a *issue*;
- **# Star:** número de estrelas atribuídas ao repositório;
- **Status:** estado da *issue* (*open* ou *closed*);
- **Repositório:** nome do repositório de origem.

Adicionalmente, foi atribuído um **identificador numérico sequencial** para cada *issue*, garantindo a rastreabilidade das evidências e facilitando o cruzamento entre as etapas de análise. O arquivo resultante foi salvo em

formato .csv e está incluído neste pacote de replicação como o dataset base do estudo. Todas as *issues* coletadas encontram-se também disponíveis no repositório do Zenodo, acessível em: <https://zenodo.org/record/XXXXXX>.

2.3 Leitura exploratória

Os dados foram organizados e ordenados do mais recente para o mais antigo. Optou-se por iniciar a leitura pelos registros mais recentes, de modo que, ao atingir o ponto de saturação, a análise já tivesse contemplado prioritariamente as *issues* mais atuais. Realizou-se, então, um ciclo de leituras rápidas de todas as *issues*, com aplicação da técnica de *jotting* [3], na qual foram registradas anotações preliminares de observações iniciais, potenciais significados atribuídos ao termo dívida técnica e possíveis pontos de interesse. Durante essa etapa, também ocorreu a aplicação dos critérios de exclusão e duplicação previamente definidos, conforme descrito na Tabela 1.

Tabela 1. Critérios de exclusão e duplicação aplicados na leitura exploratória

ID	Critério de exclusão
CE1	<i>Issues</i> que não foram escritas em português, a fim de minimizar possíveis ruídos linguísticos na interpretação dos dados.
CE2	<i>Issues</i> com descrições insuficientes para interpretar adequadamente as percepções relacionadas à dívida técnica.
CE3	<i>Issues</i> duplicadas ou com conteúdo semanticamente redundante dentro do mesmo repositório.

Esses critérios, denominados CE1 e CE2, foram aplicados conforme a ordem de leitura da planilha, na qual os dados estavam organizados. Para a execução do CE3, utilizou-se a função de filtro na coluna “Repositório”, permitindo examinar, de forma agrupada, as *issues* pertencentes a um mesmo repositório — ou seja, criadas por uma mesma equipe ou organização. Essa verificação possibilitou identificar casos de conteúdo semanticamente redundante entre *issues* relacionadas, evitando esforço desnecessário durante a etapa subsequente de leitura analítica.

Nessa etapa, para trazer mais confiança ao processo, adotou-se um procedimento de verificação cruzada entre pesquisadores, no qual um realizava a aplicação dos critérios de exclusão enquanto outro revisava os resultados. Em situações de divergência, promovia-se uma discussão para alcançar consenso interpretativo. Quando não havia concordância, o registro era mantido sem alteração, sendo a *issue* marcada como “insuficiente”.

2.4 Leitura analítica

Nesta etapa, foi conduzido o segundo ciclo de leituras, desta vez de forma mais aprofundada, sobre as *issues* que permaneceram após a aplicação dos critérios de exclusão.

Os *jottings* apoiaram a leitura analítica com seus registros de pistas lexicais, intenções comunicativas, trechos-candidato e possíveis sentidos atribuídos à “dívida técnica”. Esses apontamentos funcionaram como marcadores, indicando quais passagens deveriam ser retomadas com maior cuidado.

Aplicou-se a técnica de *memoing*, conforme descrita por Miles, Huberman e Saldaña [3], na qual foram registrados *memos analíticos* contendo observações conceituais emergentes, interpretações e relações percebidas entre os dados. Na leitura analítica, os *memos* operaram como registros reflexivos que acompanharam a leitura aprofundada, documentando conexões entre significados, justificativas de codificação e vínculos com os trechos originais. Essa prática sustentou a construção incremental do entendimento sobre o uso do termo “dívida técnica”,

resultando na formulação de códigos de percepção e na definição de contextos de uso. Em seguida, esses códigos foram agrupados por similaridade semântica em categorias preliminares de significados, representando ideias recorrentes observadas no corpus. Tais categorias foram revisadas em verificação cruzada entre pesquisadores e, posteriormente, refinadas na consolidação final, à medida que novos padrões e relações conceituais eram confirmados durante o processo.

A análise foi conduzida até o ponto em que não surgiram novas categorias ou interpretações relevantes, caracterizando a saturação conceitual do corpus. Essa decisão foi tomada após a leitura aprofundada de 73 *issues* e, para confirmação, outras 20 foram analisadas sem que a situação se alterasse.

2.5 Agrupamento e refinamento das categorias

Após a saturação, procedeu-se a um reexame global do material, retomando os trechos e os registros interpretativos produzidos ao longo da análise. Os códigos de percepção e as respectivas interpretações foram comparados e reunidos por **similaridade semântica**, considerando a intenção comunicativa e a função que cada ocorrência desempenhava no discurso. Nesse movimento, denominações redundantes foram fundidas, variações de rótulos foram normalizadas e casos ambíguos foram discutidos até se alcançar uma leitura coerente com o conjunto.

3 Codebook

Durante o processo de leitura analítica e codificação aberta, foram identificados diferentes contextos em que o termo “dívida técnica” foi empregado nas discussões. Esses contextos representam percepções específicas observadas nas *issues* e refletem modos distintos de compreender e aplicar o conceito na prática do desenvolvimento. A Tabela 2 apresenta o conjunto consolidado desses contextos, derivados dos *memos* e utilizados como base para o agrupamento posterior em categorias analíticas.

Tabela 2. Contextos de uso do termo Dívida Técnica identificados nas *issues* analisadas

Código	Contexto de uso	Descrição
DEC	Tomada de decisão	Refere-se a escolhas conscientes para viabilizar entregas ou contornar restrições. A DT é registrada como uma concessão técnica planejada e justificada, próxima da definição original proposta por Cunningham.
ATT	Tarefa técnica	Representa o registro de tarefas técnicas a serem executadas, como testes, ajustes ou configurações. A DT funciona como uma lista de pendências técnicas, sem necessariamente implicar adiamento.
AAM	Ação de melhoria	Ações que buscam aprimorar a estrutura do código, desempenho ou arquitetura. A DT está ligada a melhorias contínuas e pode ser percebida como atividades de gerenciamento, pagamento ou prevenção de dívida técnica.
PCF	Correção de falha	Abrange erros e defeitos identificados em produção ou durante o uso do sistema. A DT é empregada como rótulo para problemas que impactam o funcionamento e exigem correção.
PNC	Não conformidade	Situações em que falhas são encontradas em revisões, inspeções ou testes. A DT expressa desvios em relação a critérios estabelecidos e remete à necessidade de ajustes.
PAE	Ameaça a ser evitada	Uso preventivo de boas práticas para alertar sobre padrões que podem gerar problemas futuros. A DT é tratada como algo negativo e que deve ser evitado.

Tabela 2. Contextos de uso do termo Dívida Técnica identificados nas *issues* analisadas (continuação)

Código	Contexto de uso	Descrição
PTE	Tarefa emergente	Tarefas não previstas inicialmente que surgem durante a execução. A DT é usada para destacar novas demandas não planejadas, incorporadas ao backlog.
PTN	Tarefa não concluída	Atividades que estavam previstas, mas não foram finalizadas por falta de tempo ou recursos. A DT comunica o replanejamento e a postergação da entrega.

Esses contextos constituem o nível intermediário da análise, funcionando como ponte entre a codificação aberta e o agrupamento em categorias analíticas (Seção 3). Eles demonstram como o termo “*dívida técnica*” foi apropriado em diferentes situações discursivas, refletindo tanto decisões intencionais quanto interpretações ampliadas do conceito.

O processo de codificação foi conduzido de forma indutiva, a partir das anotações (*jottings*) e memos elaborados durante a leitura analítica. Esses registros foram progressivamente refinados até a consolidação das categorias, em um processo de agrupamento conceitual orientado por semelhança de significados. A codificação inicial seguiu o princípio da codificação aberta, permitindo que os códigos emergissem diretamente dos dados sem recorrer a categorias prévias.

As percepções e contextos de uso identificados foram então organizados em um *codebook* consolidado, que sintetiza os principais significados atribuídos ao termo “*dívida técnica*” nas discussões observadas. Cada categoria representa um modo distinto de compreensão do conceito, acompanhado de exemplos empíricos extraídos das *issues*. A Tabela 3 apresenta esse agrupamento.

Tabela 3. Codebook consolidado: categorias de uso da Dívida Técnica em *issues* do GitHub

Categoria	Descrição	Exemplos de percepções [Contexto de uso]
Decisão	DT utilizada como justificativa para escolhas técnicas feitas para atender prazos, contornar limitações ou reduzir riscos imediatos, com consciência dos impactos futuros.	Entregar um escopo menor de forma consentida, registrando os impactos futuros, para não atrasar uma entrega [DEC]; Implementar uma solução não ideal com a intenção de entregar dentro do prazo acordado [DEC].
Atividade	DT associada a tarefas técnicas relacionadas à manutenção da qualidade, como testes, refatoração ou documentação, expressando ações voltadas à prevenção ou correção de dívidas.	Criar testes [ATT]; Elaborar documentação [ATT]; Configurar ferramentas [ATT]; Refatorar código [AAM]; Atualização de bibliotecas utilizadas no sistema [AAM].
Problema	DT tratada como erro, falha ou limitação que precisa ser corrigida, sendo percebida como um fator que compromete o funcionamento, desempenho ou estabilidade do sistema.	Correção de erro ou bug [PCF]; Resolver ou solucionar problemas em produção [PCF]; Tarefas concluídas com resultado diferente do esperado [PNC]; Estado de alerta para não criar um problema [PAE].

Tabela 3. Codebook consolidado: categorias de uso da Dívida Técnica em *issues* do GitHub (continuação)

Categoria	Descrição	Exemplos de percepções [Contexto de uso]
Pendência	DT empregada para indicar tarefas não finalizadas, adiadas ou bloqueadas, frequentemente associadas a ajustes de escopo, dependências externas ou replanejamento de entregas.	Alteração do escopo pela descoberta de novas necessidades [PTE]; Replanejamento de entregas não realizadas [PTN].

As categorias apresentadas refletem diferentes formas de apropriação do termo “dívida técnica” pelos desenvolvedores, abrangendo desde decisões conscientes de trade-off até usos simbólicos para indicar tarefas pendentes. Esse agrupamento serve como referência para futuras replicações ou comparações em outros contextos linguísticos e organizacionais.

4 Estrutura sugerida para replicação

Esta seção orienta o pesquisador replicador na aplicação das técnicas de leitura, codificação e categorização, bem como no correto preenchimento das colunas da planilha de dados. O objetivo é assegurar a rastreabilidade das decisões analíticas e a comparabilidade entre o estudo original e futuras replicações.

O processo deve ser conduzido de forma indutiva, iterativa e reflexiva, seguindo as etapas apresentadas na Tabela 4. Cada campo da estrutura de dados corresponde a uma análise específica e deve ser preenchido após a execução da técnica indicada.

(1) Preparação dos dados (organização do corpus)

Como fazer: importar para a planilha/CSV as *issues* retornadas pela busca.

Preencha as colunas: Issue_ID, Repositório, Link, Data, Texto.

Técnica/Etapa: preparação do dataset.

(2) Leitura exploratória

Como fazer: leitura rápida de cada *issue* do mais recente ao mais antigo; registre ideias iniciais. Aplique os critérios de exclusão.

Preencha as colunas: Jotting, Critério_exclusão1.

Técnica/Etapa: jotting + aplicação de critérios.

(3) Verificação cruzada #1 (critérios de exclusão)

Como fazer: um segundo pesquisador revisa as decisões de Critério_exclusão1. Em caso de divergência, buscar consenso; sem consenso, utilizar a marcação *insuficiente*.

Preencha as colunas: Critério_exclusão2 (confirma/ajusta decisão).

Técnica/Etapa: verificação cruzada.

(4) Leitura analítica

Como fazer: leitura aprofundada apenas das *issues* incluídas. Produza *memos* justificando interpretações e atribua **códigos de percepção** de acordo com os **contextos de uso**.

Saturação: durante esta etapa, monitore a emergência de *novos* códigos/contextos. Considere **saturação** quando não surgirem novos códigos em um bloco contínuo de N *issues* (ex.: 20). *Confirme* lendo um novo bloco (ex.: +20). Registre explicitamente a decisão no Memo (ex.: “Saturação atingida no Issue_ID X, confirmada no bloco seguinte”).

Preencha as colunas: Memo (interpretações + evidências), Percepções (códigos), Contexto_de_uso (como,

por exemplo, descritor de contexto da Tabela 2).

Técnica/Etapa: memoing + codificação aberta + controle de saturação.

(5) **Agrupamento inicial**

Como fazer: a partir dos códigos de Percepções e do Contexto_de_uso, agrupe casos semelhantes por proximidade semântica (expressões, intenção comunicativa e função no texto). Funda códigos redundantes e normalize rótulos próximos (sinônimos/variações), mantendo a justificativa no Memo, e priorize o agrupamento predominante no corpus.

Preencha as colunas: Categoria_preliminar1.

Técnica/Etapa: agrupamento por similaridade semântica, integração/consolidação de códigos e fusão de redundâncias.

(6) **Verificação cruzada #2 (categorias preliminares)**

Como fazer: um segundo pesquisador revisa a atribuição de Categoria_preliminar1. Em caso de divergência, discutir até consenso; sem consenso, registra-se o impedimento e não utiliza essa Categoria_preliminar1.

Preencha as colunas: Categoria_preliminar2 (confirma/ajusta).

Técnica/Etapa: validação por pares (verificação cruzada).

(7) **Consolidação (categoria final)**

Como fazer: após a revisão cruzada, consolide a classificação final.

Preencha as colunas: Categoria_final.

Técnica/Etapa: síntese teórica e fechamento do *codebook*.

Tabela 4. Estrutura de dados recomendada para replicação

Coluna	Descrição	# Etapa
Issue_ID	Identificador numérico sequencial atribuído a cada <i>issue</i> , garantindo rastreabilidade das evidências.	(1)
Repositório	Nome do projeto de origem da <i>issue</i> .	(1)
Link	URL direta para a <i>issue</i> no GitHub.	(1)
Data	Data de criação ou última atualização da <i>issue</i> .	(1)
Texto	Texto completo da <i>issue</i> , incluindo descrição e comentários.	(1)
Jotting	Anotações rápidas e não estruturadas feitas durante a leitura exploratória. Servem para capturar ideias iniciais, percepções e possíveis sentidos atribuídos ao termo “ <i>dívida técnica</i> ”.	(2)
Critério_exclusão1	Registro das decisões iniciais sobre exclusão de <i>issues</i> , com base nos critérios linguísticos, de completude e de duplicação definidos no protocolo (CE1, CE2 e CE3).	(2)
Critério_exclusão2	Segunda rodada de verificação para confirmar decisões de exclusão, revisada por outro pesquisador. Divergências devem ser discutidas até o consenso.	(3)
Memo	Registros reflexivos elaborados durante a leitura analítica, descrevendo interpretações conceituais, hipóteses e relações observadas nos dados. Cada <i>memo</i> deve referenciar o trecho analisado e justificar a atribuição de códigos.	(4)

Tabela 4. Estrutura de dados recomendada para replicação (continuação)

Coluna	Descrição	# Etapa
Percepções	Códigos inferidos a partir dos <i>memos</i> , representando as percepções emergentes (ex.: DEC, ATT, PCF, PTE). Esses códigos serão definidos e utilizados no <i>Codebook</i> de contextos de uso.	(4)
Contexto_de_uso	Situação discursiva correspondente à percepção (código) identificada, considerando a descrição da <i>issue</i> e da análise do <i>memoing</i> de forma a elaborar uma descrição mais refinada.	(4)
Categoria_preliminar1	Agrupamento inicial de códigos com significados semelhantes, representando possíveis dimensões analíticas.	(5)
Categoria_preliminar2	Revisão cruzada das categorias preliminares feita por outro pesquisador, com validação e ajustes conforme consenso.	(6)
Categoria_final	Categoria consolidada após fusão e refinamento conceitual. Fechamento do <i>Codebook</i> .	(7)

Seguindo essa estrutura, o pesquisador replicador poderá reproduzir o processo completo de análise — desde a leitura inicial até a consolidação das categorias. O preenchimento detalhado das colunas funcionará como um registro verificável de cada decisão interpretativa, essencial para a reprodutibilidade científica do estudo.

Referências

- [1] Glenn A. Bowen. 2009. Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal* 9, 2 (2009), 27–40.
- [2] Virginia Braun and Victoria Clarke. 2021. *Thematic Analysis: A Practical Guide*. SAGE Publications, London.
- [3] Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks, CA.